

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ,
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
І ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, БІОЕТИКИ
ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ,
ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРАВА

ГО "НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ
ПСИХОСІНЕРГЕТИКИ ТА АЛЬФОЛОГІЇ

ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКИЙ, МОВОЗНАВЧИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРСИ

збірник матеріалів
VII Міжнародної наукової конференції

31 жовтня 2024 р.
Одеса

Victoria Science
2024

*Рекомендовано до видання Вченою радою
Одеського національного медичного університету МОЗ України
(протокол № 5 від 30 січня 2025 р.)*

Редакційна колегія:

Доннікова І. А. – доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та україністики Національного університету «Одеська морська академія»;

Кривцова Н. В. – кандидат психологічних наук (PhD), директор Міжнародної академії психосінергетики та альфології, засновник і голова волонтерського руху дослідників ТОВ «МАПА», керівник відділу психологічного консультування Одеського національного медичного університету;

Лазор Н. В. – старший викладач кафедри філософії, біоетики та іноземних мов Одеського національного медичного університету;

Ляшенко Д. М. – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та україністики Національного університету «Одеська морська академія», доцент кафедри філософії, біоетики та іноземних мов Одеського національного медичного університету;

Медянова О. В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Мокрієнко Е. М. – старший викладач кафедри філософії, біоетики та іноземних мов Одеського національного медичного університету;

Терзі О. О. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри Національної безпеки, інституту безпеки, ПрАТ «Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"»

Відповідальний редактор:

Ханжи В. Б. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та іноземних мов Одеського національного медичного університету.

Рецензенти:

Кіреєва З. О. – доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної психології і психологічного консультування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Петінова О. Б. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Матеріали опубліковані в авторській редакції.

Редакційна колегія не завжди поділяє позиції авторів. За точність, достовірність та коректність викладеного матеріалу всю відповідальність несуть автори.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ ТА СУЧАСНА НАУКА	6
Дегтяренко-Мельник Т.В., Бринза І.В. ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СУЧАСНУ ЛЮДИНУ	6
Ігнат'єв В.А. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ: КЛАСИЧНА ТА НЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА	13
Спаський І.Д. АМЕРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОШУКУ ІСТИНИ: ТОТАЛОГІЯ В. КІЗІМИ ТА КОНЦЕПЦІЯ АМОДАЛЬНИХ СМИСЛІВ В. НАЛІМОВА	16
Spicer G. WHOLENESS AS A PROCESS: FROM A FRAGMENTED SELF TO A UNIFIED CONSCIOUSNESS THROUGH NEO-SHAMANISM AND SYSTEMS APPROACHES	20
Ретінова О. HUMANISTIC PARADIGM OF MODERN BUSINESS PHILOSOPHY	26
Raikner K. ON THE CONCEPT OF RELEVANCE (SOME CONSIDERATIONS)	30
СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БУТТЯ ЛЮДИНИ: МОВОЗНАВЧІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ РОЗВІДКИ	34
Абрамович В.С. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ ФРАНЦІЇ.....	34
Нагачевська С.А. ЕТИМОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ У ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ЛАТИНИ	40
Ruiz Felix E.F. LA CHANSON COMME VÉHICULE POÉTIQUE ET COMME CRÉATION LITTÉRAIRE DANS LE COURS DE FLE.....	43
Rubio Perez I. LE JEU DANS L'APPRENTISSAGE DU FLE.....	52
НОМО ЛОQUENS: ЗНАЧУЩІСТЬ МОВИ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ	58
Лазор Н.В., Мокрієнко Е.М. ПОНЯТТЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ	58
Ляшенко Д.М. «МАШИНА БУТТЯ VS. ДІМ БУТТЯ»: ПРО АНАЛІТИЧНИЙ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ СТИЛІ ФІЛОСОФСТВУВАННЯ.....	62
Нетребчук Л.М. МОВНА СВІДОМІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ РІВНІВ КАРТИНИ СВІТУ	69
Пислар Т.П. ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЗАЄМОДІЇ МОВИ, КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД.....	74
Самойленко Т.О. МОВА ЯК СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ.....	77
СВІТОГЛЯДНІ ПІДСТАВИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КРИЗИ	80
Левицька А.І. ДЕ МЕЖА МІЖ КОМУНІКАЦІЄЮ ТА ПРОПАГАНДОЮ? РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЧАСИ ГЛОБАЛЬНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ТА ВІЙНИ	80
МЕДИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ: СОЦІОГУМАНІТАРНІ МОДЕЛІ МЕДИЦИНИ	84
Бабієнко В.В., Рожнова А.М., Дубовик С.Л. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.....	84
Борщ В.І. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ТА ОБРАННЯ СТИЛІВ ЛІДЕРСТВА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я.....	89
Данілко М.В. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я	94
Кусик Н.Л., Горбачик В.О. СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	97
Ляшенко В.В. СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ	101
Ляшенко-Щербакова В.В. СОЦІОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	103
Марічереда В.Г., Орабіна Т.М. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ	106
Фоменко В.С. ПРИНЦИПИ СТОЙЧОЇ ЛОГІКИ ТА ЕТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОМ У СФЕРІ КАРДІОХІРУРГІЇ.....	113

ROMANENKO V. PHENOMENOLOGY OF PAIN: EXPERIENCING PAIN IN THE CONTEXT OF MEDICAL ANTHROPOLOGY	118
STELA SPÎNU. THE ROLE OF COMMUNICATION IN NEUROLOGY MALPRACTICE CASES	120
STOYANOV O., ROMANENKO V., VASTIANOVA L. PAIN SENSATIONS ANTHROPOGENIC ASPECTS AND THEIR MECHANISMS	128
ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ МЕЖ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ: МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ	132
Вастьянов Р.С. ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ В РОЗУМІННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ХВОРОБУ ЛЮДИНИ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОМУ ПЕРЕХОДУ КІЛЬКІСНИХ ЗМІН У ЯКІСНІ У ДІАЛЕКТИЦІ ГЕГЕЛЯ НА ПРИКЛАДІ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ТИПОВИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ	132
Одинець О.А., Осетрова О.О. УНІВЕРСАЛЬНА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЗДОРОВ'Я: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІВНІВ БУТТЯ ТА ФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ	139
Утюж І.Г., Коноваленко О.С. ЧИ БУДЕ ЦИВІЛІЗАЦІЯ ІСНУВАТИ ОКРЕМО ВІД ЛЮДИНИ? (РОЗДУМИ ПРО СОЦІАЛЬНУ СИНГУЛЯРНІСТЬ)	145
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ.....	148
Нарбутова Т.Є. ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТОЛОГОАНАТОМА ТА БІОЕТИКА В КОНТЕКСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНОСТІ	148
Петрушенко О.П. МОЖЛИВІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БІОЕТИЧНОГО ПРИНЦИПУ ЦІЛІСНОСТІ У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ.....	152
BANARI ION, ALUAS MARIA. ETHICAL CONSIDERATIONS REGARDING THERAPEUTIC EDUCATION OF PATIENTS WITH EPILEPSY.....	156
VIOREL COJOCARU. ETHICAL ISSUES OF BRAIN HEALTH IN DETAINEES	160
OJOVANU VITALE ION. REPRESENTATIVE PRINCIPLES OF BIOETHICS IN APPROACHING BRAIN HEALTH	166
RUBANOVICI LUDMILA PETRU. ON SOME PARTICULARITIES RELATED TO THE COMPLEXITY AND NATURE OF THE NEUROLOGICAL MEDICAL ACT. A BIOETHICAL APPROACH	169
«АНТРОПОЛОГІЯ ВІЙНИ»: ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ.....	176
Кокоріна Ю.Є., Гармашова О.С. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	176
Кокоріна Ю.Є., Капустянчик О.В. ВИВЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ПЕРЕЖИВАННЯМ САМОТНОСТІ ТА ВІДЧУТТЯМ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ СПОВНЕНОСТІ У ЖІНОК	182
Петінова О.Б., Лисяк А.В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДЬ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ КРИЗУ В УКРАЇНІ: ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ	188
Петрушенко В.Л. МИСТЕЦТВО І РЕЛІГІЯ ЯК КОМПЕНСАТОРИ ЦІЛІСНОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ	196
Рекша Х.О. АНТРОПОЛОГІЯ ВІЙНИ: ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. СТОКГОЛЬМСЬКИЙ СИНДРОМ	200
ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ТРАНСФЕСІОНАЛІЗМУ: ПОТЕНЦІАЛ САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСВІЧЕНОЇ ЛЮДИНИ	205
Вукова S. PHENOMENOLOGY OF PERSONAL GROWTH: DEFINITIONS AND CONCEPTS	205
Кривцова Н.В. АЛЬФОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ: БОРОТЬБА ЗА ПЕРШІСТЬ ТА ПЕРЕМОГА КАЇНСТВА VS ВЕЛИЧ ОСВІЧЕНОЇ ЛЮДИНИ (ч.1.).....	209
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПРАВОВІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ.....	229
Зубарєв О.С. АХІМСА ТА САТ'ЯГРАХА У ФІЛОСОФІЇ МАХАТМА ГАНДІ	229
Криворучко В.О. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ	233

THE ROLE OF COMMUNICATION IN NEUROLOGY MALPRACTICE CASES

Stela Spînu

PhD, Associate Professor of the Department of Philosophy and Bioethics

Nicolae Testemițanu State University of Medicine and Pharmacy

Chișinău, Republic of Moldova

Abstract. Medical malpractice management continues to pose a major challenge for society, with increased attention given to the role of communication in preventing and managing this issue. The controversy persists due to the complexity and the need for a detailed interdisciplinary analysis of malpractice situations. Only by informing ourselves about these cases, analyzing them, and striving to be aware of them, will we be able to avoid repeating others' mistakes. Moreover, communication should not be neglected, as direct, transparent, and empathetic dialogue could help resolve malpractice cases quickly and correctly, helping medical institutions maintain their reputation and patients' trust.

Keywords: medical malpractice, neurology, communication, case study.

1. Introduction

Currently, there is an increasing discussion about the management of medical malpractice, with special attention given to the role of communication in its prevention and management. Although numerous studies have been conducted on this topic, the issue remains open and controversial, the reason being its complexity and the need for detailed interdisciplinary investigation.

From the perspective of neurology, as with other medical fields, malpractice represents the professional error committed in the practice of medical or pharmaceutical acts, causing harm to the patient. The ignorance of good and evil precedes their knowledge. This violates the fundamental principle of medicine: „It is better to prevent than to treat” [3, p. 22]. Specific examples of malpractice in the field of neurology would include: incorrect or delayed diagnosis, errors in treatment, lack

3. Conclusions

The management of medical malpractice continues to pose a major challenge for society, with increased attention being given to the role of communication in preventing and addressing this issue. The controversy persists due to the complexity and the need for a detailed interdisciplinary analysis of malpractice situations. Only by becoming informed about these cases, analyzing them, and working to raise awareness can we become capable and competent to avoid repeating others' mistakes. Communication, after all, should not be neglected, as direct, transparent, and empathetic dialogue could help resolve malpractice cases quickly and correctly, while also helping medical institutions maintain their reputation and patient trust.

REFERENCES

1. Ardeleanu Anca Monica. Soluțion area prin mediere a cazurilor de malpraxis medical / Mediation of medical malpractice cases. *Revista „Dreptul”*. București, 2016, pp. 113-130. <https://aliantapacientilor.ro/wp-content/uploads/2016/04/Ardeleanu-SOLUTIONAREA-PRIN-MEDIERE-A-CAZURILOR-DE-MALPRAXIS-MEDICAL.pdf>.
2. Debono Bertrand. Litigations following spinal neurosurgery in France: „out-of-court system,” therapeutic hazard, and welfare state. <https://thejns.org/focus/view/journals/neurosurg-focus/49/5/article-pE11.xml>
3. Ețco Constantin, Galina Buta, Diana Bâtca. Malpraxisul Actului medical și medierea lui. *Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină*, Numărul 4(43)/ 2012 3873 https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/15421/1/Malpraxisul_actului_medical_si_medierea_lui.pdf
4. Josefson Deborah. Healthy woman dies in research experiment <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1173356/>
5. Kolata Gina. Johns Hopkins Admits Fault in Fatal Experiment <https://ahrp.org/johns-hopkins-admits-fault-in-fatal-experiment/>; <https://ahrp.org/johns-hopkins-admits-fault-in-fatal-experiment/>

6. Michele Paduano. NHS payout for woman after 'woeful' spinal surgery.
<https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-57664343>
7. Kirby Paul. Paolo Macchiarini: Surgeon convicted for fatal Swedish transplants.
<https://www.bbc.com/news/world-europe-61836856>
8. Spînu Stela. Impactul politicilor publice asupra modelării comunicării medicale: Perspectiva neurologiei. *Conferința Internațională Jean Monnet „Mecanisme și modele de adoptare a deciziilor la nivel local/ regional/central”*, Chișinău, 2024, pp. 375-384.
9. Spînu Stela. The value of human life from a bioethical perspective. Values, models, education. Contemporary perspectives.
https://www.researchgate.net/publication/366235097_THE_VALUE_OF_HUMAN_LIFE_FROM_A_BIOETHICAL_PERSPECTIVE